

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Ярембаш А. И.,

д-р экон. наук, доцент;

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»;**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье аргументировано применение метода стохастического моделирования в программах реструктуризации угольной промышленности. Сформированы задачи, особенности и принципы осуществления стохастического анализа. Исследованы условия построения стохастической модели.

***Ключевые слова:** стохастическая модель, реструктуризации угольной промышленности, программа, факторы, условия, показатели, зависимость.*

STOCHASTIC MODELING IN COAL INDUSTRY RESTRUCTURING PROGRAMS

Yarembash A. I.,

doctor of economic sciences, associate professor;

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC**

**ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»**

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article argues the use of a stochastic modeling method in the restructuring programs of the coal industry. Tasks, features and principles of stochastic analysis are formed. The conditions for building a stochastic model are investigated.

***Keywords:** stochastic model, coal industry restructuring, program, factors, conditions, indicators, dependence.*

Постановка проблемы. Одним из главных факторов, влияющих на продолжительность реализации программ

реструктуризации угольной отрасли, является вероятностный характер процессов и событий (стохастичность).

Именно временные параметры проектов, входящих в социально-экономическую программу, главным образом, влияют на сроки и объемы финансирования по ее осуществлению.

Однако в настоящий момент отсутствует достаточно обоснованное и полное решение задачи оптимизации параметров реализации реструктуризационных проектов и программ.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании использования стохастических моделей в процессе формирования программ реструктуризации угольной промышленности.

Основные результаты исследования. Стохастическое (математико-статистическое) моделирование, включающее методы изучения взаимосвязей между проектами, входящими в программы реструктуризации угольной промышленности. (ПРУП), является, по сути, дополнением к детерминированному анализу.

Применение стохастических моделей, в анализе процессов реструктуризации, наиболее эффективно, при:

- оценке влияния факторов, по которым нельзя построить жестко детерминированную модель;
- изучении и сравнении влияния различных факторов, которые невозможно включить в одну детерминированную модель;
- определении и оценке влияния сложных факторов, которые невозможно выразить каким-либо определенным количественным показателем.

Все вышесказанное характерно именно для формирования социально ориентированных программ реструктуризации.

Стохастический подход, в отличие от детерминированного, для своей реализации требует обязательного учета влияния большой разноплановости проектов (объектов), входящих в программы социально-ориентированной реструктуризации угольной промышленности (угледобывающее и углеперерабатывающее производство, социальная инфраструктура угольных регионов и т.д.).

При этом детерминированную модель можно анализировать и строить по одному объекту, а для стохастической модели необходима их совокупность.

Кроме того, необходим достаточно большой объем наблюдений по каждому из направлений. Использование стохастических моделей при формировании социальных проектов, составляющих ПРУП, может быть затруднено именно, получением достаточного объема информации. Дублирование наблюдений, в данном случае, необходимо практически исключить.

Это вызывает сомнения в корректности использования статистических методов, при построении факторных моделей в социально экономическом анализе социально-экономической ситуации при проведении реструктуризации, т.к., согласно теории статистики, построение регрессии требует, чтобы количество наблюдений в 6-8 раз превышало количество учитываемых факторов, что практически невозможно в анализе финансово-хозяйственной деятельности угольных предприятий.

Так как стохастическая модель - это, в сущности, уравнение регрессии, то при ее построении должны соблюдаться следующие условия:

- 1) случайность наблюдений;
- 2) наличие качественной и количественной однородности исследуемой социально-экономической системы (показателем количественной однородности совокупности данных может служить показатель вариации);
- 3) наличие необходимого специального математического аппарата (к примеру, инструментов анализа автокорреляций для анализа рядов динамики изменений).

Основная область использования стохастических моделей - это проблемно-ориентированный и тематический анализ. В нашем случае, стохастическое моделирование призвано решить три основные задачи:

1. Установление факта наличия (отсутствия) статистически значимой связи между проектами, входящими в реструктуризационную программу;
2. Прогнозирование результатов (показателей) по входящим в нее проектам;
3. Выявление причинных связей между исследуемыми показателями и проведение сравнительного анализа степени их влияния на общий результат программы.

Применение стохастического моделирования при формировании реструктуризационных проектов и программ, состоит из нескольких этапов, каждый из которых состоит в решении определенных задач (рисунок 1).

Рисунок 1 - Этапы стохастического моделирования при формировании ПРУП

Этап 1. *Качественный анализ*, включающий:

- 1) постановку цели анализа;
- 2) определение совокупности включаемых в анализ проектов, составляющих ПРУП и данных по проектам реструктуризации;
- 3) выявление результирующих признаков и показателей;
- 4) определение факторных признаков и критериев;
- 5) выбор периода анализа;
- 6) выбор метода анализа.

Этап 2. *Предварительный анализ* моделируемой системы, подразумевающий:

- 1) оценку однородности системы;
- 2) исключение аномальных наблюдений;
- 3) уточнение необходимого объема наблюдений;
- 4) установление закономерности влияния изучаемых факторов на состояние системы.

Этап 3. *Построение регрессионной модели* социально-экономической системы, каковой является угольная промышленность, состоит из:

- 1) рассмотрения альтернативных вариантов моделей;
- 2) уточнения набора факторов, включаемых в модель;
- 3) расчета и оценки параметров уравнений регрессии.
4. *Оценка адекватности модели*, которая включает:

- 1) проверку статистической значимости уравнения в целом и его отдельных параметров;

- 2) проверку соответствия формальных свойств полученных оценок задачам исследования.

5. *Исследование возможностей практического использования модели* подразумевает:

- 1) определение пространственно-временной устойчивости зависимостей;

- 2) оценку прогностических свойств моделей.

С учетом вышесказанного, сформирован ряд принципов осуществления стохастического анализа, а именно:

1. Для анализа необходимо из множества факторов, влияющих на ход реализации программы, выделить самые важные, типичные для проектов данного направления, оказывающие значительное влияние на реализацию всей программы.

2. В качестве результирующих показателей берут показатели эффекта (интенсификация угольного производства, количество новых рабочих мест, мест в учебных заведениях, показатели развития социальной инфраструктуры, количество койко-мест в учреждениях здравоохранения) и показатели эффективности (прирост угольной продукции, снижение травматизма и профзаболеваемости, улучшение качества жизни шахтеров, рост эффективности функционирования инфраструктуры и т.п.).

3. При проведении анализа предпочтение следует отдавать относительным показателям, поскольку они имеют большую степень сравнимости.

4. В качестве факторных признаков следует указывать показатели, комплексно характеризующие исследуемый объект или процесс. И в этом случае предпочтительными оказываются также относительные показатели.

5. При проведении стохастического анализа реструктуризационных процессов используют два подхода:

- статический подход не требует использования сложных математических методик;

- динамический анализ (анализ изменения показателей во времени) предполагает рассмотрение сложных автокорреляционных зависимостей.

6. Предварительная обработка информации также требуется применение достаточно сложного эконометрического инструментария, поскольку распределение данных должно быть близко к нормативным. В некоторых случаях допускается применение эмпирических коэффициентов с их средними квадратическими ошибками.

7. Проверка однородности сводится к проверке значения коэффициента вариации ($k_{\text{вар}} \leq 33\%$). При этом следует исключить из нее нетипичные (аномальные), для данного исследования, результаты наблюдений.

8. Проверка устойчивости модели осуществляется путем расчета ее параметров и результатов в разных интервалах времени.

Исследование взаимных распределений значений социально-экономических показателей реструктуризации и нахождение соотношений функционирования угольной промышленности представляет следующий важный класс задач анализа хозяйственной деятельности.

Например, средняя величина изменений прироста угольной продукции (*ПУП*), зависит от изменения численности работающих (*N*) и количества работающих угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий (*S*). Тогда задача определения изменения *ПУП* методами стохастического моделирования, оптимально решается путем моделирования конкретного аналитического выражения для зависимости:

$$ПУП = f(N, S)$$

Стохастическое моделирование широко применяется в перспективном и сравнительном социально-экономическом анализе, когда требуется комплексная оценка результатов хозяйственной деятельности на угледобывающей территории, для

проведения анализа перспектив реализации формируемых социально ориентированных реструктуризационных программ.

Наряду с методами корреляционного и регрессионного анализа, производственных функций, достаточно эффективным является моделирование факторных систем хозяйственной деятельности, на основе методов современного факторного анализа, имитационного моделирования, матричных моделей.

Решение наиболее типичных задач, в процессе формирования ПРУП, с применением методов стохастического моделирования, осуществляется по следующим направлениям:

- исследование направлений и интенсивности взаимосвязей проектов, входящих в ПРУП;

- ранжирование и классификация таких проектов;

- выявление связей между показателями проектов;

- ранжирование и классификация объектов угольной отрасли;

- выявление наиболее информативных (обобщающих) показателей хозяйственной деятельности предприятий угольной промышленности;

- анализ структурных изменений в совокупности анализируемых объектов;

- нахождение общих закономерностей функционирования действующих объектов хозяйствования;

- вычисление и обоснование построение усредненных нормативов по проектам, входящим в ПРУП.

Для решения перечисленных задач применяются методы корреляционного и регрессионного анализа, дисперсионный анализ, методы анализа причинно-следственных связей, компонентный анализ.

В основе методики прогнозирования стохастического моделирования, лежит возможность построения соотношений функционирования объекта анализа на основе статистического обобщения закономерностей изменения значений показателей хозяйственной деятельности.

Например, в основе анализа зависимости фондоотдачи от показателей организационно-технического уровня, по совокупности объектов любого производства, построена модель стохастической зависимости вида

$$f = a_1x_1 + a_2x_2 \dots + \dots a_nx_n$$

где: x_1, x_2, \dots, x_n - показатели организационно-технического уровня;

a_1, a_2, \dots, a_n - коэффициенты регрессии, характеризующие интенсивность влияния показателей организационно-технического уровня на фондоотдачу.

Эта зависимость характерна и выполняется, в среднем, для всей совокупности наблюдений. Необходимыми предпосылками стохастического моделирования являются:

- возможность составления совокупности наблюдений (проведения измерений);
- качественная однородность совокупности относительно изучаемых связей;
- достаточная размерность совокупности; наличие соответствующих методов.

Следует отметить, решение задач стохастического факторного анализа более трудоемко, так как требует:

- глубокого экономического исследования для выявления основных факторов, влияющих на результативный показатель;
- подбора вида стохастической зависимости, которая бы наилучшим образом отражала реальную связь изучаемого показателя с имеющимся набором факторов;
- разработки метода, позволяющего определить влияние каждого из факторов на основной показатель результата.

При этом применение прямого детерминированного анализа должно дать точные и однозначные результаты, а в случае использования стохастического анализа, результаты будут иметь некоторую вероятность (степень надежности, которую можно оценить). Это положение является необходимым условием формирования социально ориентированных программ реструктуризации угольной промышленности.

Вывод. Таким образом, в настоящем исследовании полностью аргументирована и доказана целесообразность применения метода стохастического моделирования при формировании программ реструктуризации угольной промышленности.

Список использованных источников

1. Ярембаш А.И. Формирование программ муниципального социально-экономического развития Сборник научных работ серии

«Государственное управление». Вып. 4: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 180-192

2. Ярембаш А.И. Формирование проектов и программ развития социальной инфраструктуры Менеджер. Вестник ДонГУУ. №4(62) 2014. – С. 112-115.

3. Ярембаш А.И. Модель управления инновационным развитием территории Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: материалы Республиканской интернет-конф., 14 ноября 2018 г., г.Донецк ГОУ ВПО ДонАУиГС. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 339-343.

УДК 005.591.3

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

**Городничая Е. В.,
преподаватель;
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»;
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрен методический подход к исследованию и оценке экономической устойчивости предприятий, которая является высоко актуальной для промышленных предприятий ДНР, в частности, для предприятий пищевой промышленности Республики. Представлена пошаговая методика оценки экономической устойчивости предприятий. С помощью представленной методики проведены расчеты экономической устойчивости предприятий пищевой промышленности, на основе которых предложены мероприятия по улучшению экономической устойчивости предприятий. Обоснованы основные направления деятельности предприятий пищевой промышленности в рамках предложенных мероприятий.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, пути повышения экономической устойчивости.